

PERAN ANGGARAN DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI JINAYAT

THE ROLE OF BUDGET FOR JINAYAT EXECUTION

ZULFIA HANUM ALFI SYAHR

Puslitbang Hukum dan Peradilan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 bypass, Cempaka Putih, Jakpus

Email: qvia.alfisyahr@gmail.com

ABSTRAK

Penegakan syariat Islam di Aceh diwujudkan melalui lahirnya qanun-qanun sebagai wujud diterapkannya beberapa hukum Islam di Aceh. Pelaksanaan qanun tersebut memerlukan peran berbagai pihak, diantaranya adalah peran pemerintah daerah, para aparat penegak hukum, dan masyarakat adat. Upaya untuk mengharmonisasikan ketiga lembaga tersebut tidak lepas dari pentingnya peran anggaran. Anggaran menjadi masalah utama untuk memfasilitasi penegakan syariat Islam di Aceh. Khususnya adalah anggaran untuk eksekusi jinayat dan koordinasi antar lembaga. Melalui metode analisis deskriptif, dapat menjelaskan terkait dengan alokasi anggaran pemerintah Aceh untuk mendukung pelaksanaan eksekusi dan pembinaan aparatur. Hasil yang diperoleh adalah masih ada persoalan anggaran yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan eksekusi jinayat. Selain itu, karena kurangnya anggaran pula maka koordinasi berkala dengan aparat terkait untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh masih belum terlaksana dengan baik. Sehingga, perlu peran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan suatu mekanisme penganggaran yang baik untuk dapat mengatasi masalah keterbatasan anggaran tersebut.

Kata kunci: anggaran, eksekusi, jinayat, qanun

ABSTRACT

Enforcement of Islamic law in Aceh was realized through qanun-qanun as a form of implementation of several Islamic laws in

Aceh. The implementation of the qanun requires the role of various parties, including the role of local governments, law enforcement officials, and indigenous peoples. Efforts to harmonize the three institutions cannot be separated from the importance of the role of the budget. The budget is the main problem to facilitate the enforcement of Islamic law in Aceh. In particular is the budget for jinayat execution and coordination between institutions. Through the descriptive analysis method, it can explain the associated allocation of the Aceh government budget to support the implementation of execution and fostering apparatus. The results obtained are that there are still budgetary problems which cause delays in the execution of jinayat. In addition, due to lack of budget, periodic coordination with related authorities for the implementation of Islamic law in Aceh has not been carried out properly. Therefore, it needs the role of the Aceh House of Representatives (DPRA) and a good budgeting mechanism to be able to overcome the problem of budget constraints.

Keywords: budget, execution, jinayat, qanun

A. Pendahuluan

Jinayat merupakan hukum pidana Islam yang diberlakukan di Aceh yang terwujud dalam beberapa qanun tentang maisir, khamr, khalwat yang kemudian dikembangkan hingga lahirnya Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Aparat penegak hukum yang terkait dengan pelaksanaan tegaknya qanun jinayat tersebut meliputi: wilayahul hisbah, kepolisian, kejaksaan dan mahkamah syar'iyah. Pemerintah daerah memiliki peran untuk membangun pemahaman yang sama tentang pelaksanaan jinayat kepada semua aparat penegak

hukum. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mendukung terlaksananya eksekusi jinayat.

Hal tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat. Pada Bab Ketiga belas tentang Tata Cara Pengalokasian Dana dan Sumber Daya Lainnya dijelaskan bahwa Pemerintah Aceh mengalokasikan dana untuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pelaksanaan hukuman, ganti rugi serta penguatan kelembagaan dan peningkatan sumber daya aparatur pelaksana hukum jinayat. Dengan demikian, telah jelas bahwa pelaksanaan eksekusi jinayah memerlukan anggaran yang cukup dari pemerintah Aceh agar dapat berjalan sesuai waktu yang ditetapkan.

Peran masing-masing aparat penegak hukum dalam melaksanakan qanun jinayat dimulai dari wilayatul hisbah dan berakhir hingga eksekusi yang dilakukan oleh kejaksanaan. Proses tersebut dapat dijelaskan mulai dari wilayatul hisbah sebagai pihak awal yang mengetahui terjadinya pelanggaran qanun untuk kemudian diberikan teguran. Apabila pelanggaran terulang kembali oleh pelaku yang sama, maka dapat diteruskan kepada pejabat penyidik yang terdiri dari polisi maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kemudian diteruskan kepada jaksa penuntut umum untuk dapat dibuat tuntutannya dan diproses sidangkan di mahkamah syar'iyah sesuai wewenang dan kompetensi absolutnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Setelah perkara diputus, maka menjadi

wewenang kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi sesuai putusan hakim.

Pada perkara jinayah, hukumannya dapat berupa denda maupun cambuk. Proses eksekusi cambuk inilah yang sampai saat ini masih ada yang belum terlaksana dikarenakan tidak adanya anggaran. Eksekusi cambuk membutuhkan biaya yang besar hingga puluhan juta yang dikarenakan dalam pelaksanaannya dibutuhkan sejumlah peralatan, honor petugas (kejaksaan, pengamanan, dan petugas kesehatan).¹ Tersendatnya pelaksanaan hukuman terhadap qanun tersebut dapat menyebabkan masyarakat tidak takut lagi untuk melakukan pelanggaran, yang akan berdampak pada tingkat keberhasilan penegakan syariat Islam di Aceh.² Apabila itu terjadi, maka cita-cita untuk mewujudkan Aceh yang taat akan syariat Islam akan sulit untuk terwujud.

Jumlah perkara jinayat dan jenis pelanggarannya yang ditangani oleh mahkamah syar'iyah sewilayah Aceh dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

¹ Muazzin, "Hambatan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Jinayah Pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 53 (2011): 95–114.

² Agustiansyah, "Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara," *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (2017): 187–219.

Tabel 1. Tabel Kinerja Penanganan Perkara Jinayat Tahun 2017

No	Klasifikasi	Sisa 2016	Masuk 2017	Jumlah Beban	Putus 2017	Sisa 2017
1.	Maisir	2	120	122	113	9
2.	Ikhtilath	1	69	70	64	6
3.	Zina	0	28	28	24	4
4.	Pelecehan Seksual	2	27	29	24	5
5.	Khamar	0	23	23	19	4
6.	Khalwat	2	20	22	21	1
7.	Pemeriksaan	2	6	8	7	1
8.	Liwath	0	2	2	2	0
	Jumlah	9	295	304	274	30

Sumber: Majalah Peradilan Agama (2018)³

Pada tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelanggaran perkara jinayah masih banyak. Sehingga ketika perkara tersebut selesai diputus akan diperlukan proses eksekusi putusan. Proses eksekusi inilah yang memerlukan biaya cukup besar untuk setiap kali dilaksanakan. Pada tabel 2 di bawah ini menunjukkan jenis hukuman pada beberapa qanun jinayat.

Tabel 2. Jenis Hukuman Dalam Tiga Qanun Jinayat di Prov. Aceh

No	Jarimah (Tindak Pidana)	Hukuman
1.	Maisir (perjudian) Melakukan perjudian	6-12 kali cambuk
2.	Khamar (minuman keras beralkohol) Mengonsumsi	40 kali cambuk
3.	Khalwat (mesum) Melakukan tindakan mesum	3-9 kali cambuk

³ Alimuddin, "Perkara Jinayat Dalam Angka Dan Data," *Majalah Peradilan Agama* (Jakarta, 2018).

Pada tabel 1 dan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya pelanggaran terhadap qanun jinayat yang berdampak pada banyaknya kebutuhan untuk melaksanakan eksekusi cambuk. Akan tetapi, karena pelaksanaan eksekusi cambuk membutuhkan biaya yang cukup besar maka masih ada pelanggaran terhadap qanun tersebut yang belum mendapatkan hukuman. Beberapa alternatif penyelesaian kurangnya anggaran untuk eksekusi adalah dengan melakukan eksekusi sekaligus dengan beberapa pelanggar yang sama. Akan tetapi, langkah ini juga masih belum efektif untuk dapat menyelesaikan masalah keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan eksekusi.

Dengan demikian, Pemerintah Aceh yang dalam hal ini telah membentuk Dinas Syariat Islam yang bertugas membantu diterapkannya syariat Islami di Aceh perlu melakukan sinergi dan memberikan argumentasi yang kuat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk memberikan anggaran yang cukup untuk melaksanakan eksekusi jinayat. Hal ini karena DPRA sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memiliki fungsi penting dalam hal, legislasi untuk membuat dan mengesahkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menjamin tegaknya syariat Islam di Aceh. Selain itu juga memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang sangat penting untuk menunjang terlaksananya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penegakan syariat Islam di Aceh.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana mekanisme penganggaran yang dapat dilakukan agar kebutuhan dalam pelaksanaan eksekusi jinayah dapat dapat

terpenuhi dan terlaksana sesuai waktu yang ditentukan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu agar Pemerintah Daerah Aceh memiliki skema sumber anggaran yang cukup untuk mendukung pihak kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi. Sehingga, penegakan syariat Islam di Aceh dapat benar-benar dilakukan dan ditaati oleh masyarakat Aceh.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk memberikan pemahaman dan gambaran secara jelas mengenai beberapa fakta dan fenomena yang terjadi. Adapun teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada para hakim di mahkamah syar'iyah di wilayah Aceh. Kemudian ditunjang dengan studi pustaka yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur buku, jurnal, laporan maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan jinayat untuk memperkuat argumentasi agar diperoleh hasil yang ilmiah dan objektif.

C. Hasil dan Pembahasan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan jinayat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Aceh. Dimana anggaran tersebut berada di Dinas Syariat Islam (DSI) sebagai lembaga yang dibentuk sebagai wujud keseriusan Pemerintah Aceh dalam menerapkan syariat Islam di kehidupan bermasyarakat. Pada tabel 3 di bawah ini

menunjukkan realisasi anggaran DSI dari tahun 2012 hingga 2016.

Tabel 3. Realisasi Anggaran DSI Dalam Kurun Waktu 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016
Pagu	Rp.57.050.244.410	RP. 77.317.657.763	Rp. 57.959.086.933	Rp. 43.843.365.471	Rp. 34.313.369.193
Realisasi Fisik	92,96%	96,77%	98,13%	93,73%	97,38%
Realisasi Keuangan	Rp.51.166.046.422	Rp. 71.985.352.151	Rp.54.530.474.384	89,04%	Rp. 32.829.995.735

Sumber: Rencana Kerja DSI Tahun Anggaran 2018⁴

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa anggaran DSI mengalami penurunan yang cukup besar sejak tahun 2014 hingga 2016. Padahal pada tahun 2014 telah dikeluarkan qanun jinayat yang dalam pelaksanaannya memerlukan biaya untuk sosialisasi maupun eksekusi putusan hakim. Hal inilah yang menyebabkan terkendalanya pelaksanaan qanun karena tidak adanya anggaran yang cukup untuk melakukan eksekusi terhadap para pelanggarnya. Oleh sebab itu, DPRA yang memiliki fungsi penganggaran harus melihat hal ini sebagai suatu masalah penting yang harus ada solusinya. Hendaknya, DPRA menyadari pentingnya peran anggaran dalam pelaksanaan qanun jinayat. Sehingga, DPRA dapat memberikan persetujuan terkait dengan permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan qanun jinayah.

Masalah kurangnya anggaran untuk pelaksanaan eksekusi sudah lama terjadi sejak diberlakukannya qanun tentang khamr,

⁴ "DINAS SYARIAT ISLAM" (Banda Aceh, 2018).

maisir dan khalwat. Pada tabel 4 di bawah ini menunjukkan perkembangan qanun dari tahun 2005 hingga 2011 yang belum dapat dieksekusi oleh jaksa.

Tabel 4. Jumlah Putusan Mahkamah Syar'iyah Sewilayah Aceh Yang Belum Dieksekusi

No	Tahun	Khamar	Maisir	Khalwat	Jumlah	Keterangan
1.	2005		11		11	Cambuk
2.	2006		10	2	12	Cambuk
3.	2007		6	2	8	Cambuk/denda
4.	2008	1	19	2	22	Cambuk/denda 3juta
5.	2009	1	14		15	Cambuk/denda 25 juta
6.	2010	1	23	2	26	Cambuk/denda
7.	2011	4	27	5	66	Cambuk/denda
	Jumlah	7	140	13	160	

Sumber: Capaian Mahkamah Syar'iyah Aceh (2011)⁵

Pada tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa pada kurun waktu 2005 sampai 2011 ada 160 eksekusi hukuman cambuk yang belum terlaksana sewilayah Aceh. Hal ini merupakan fakta bahwa masalah kurangnya anggaran eksekusi sudah terjadi sejak lama. Informasi tentang masih adanya kendala anggaran untuk melaksanakan eksekusi diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa hakim mahkamah syar'iyah di wilayah Aceh. Meskipun belum ada laporan yang rinci terkait putusan yang belum dieksekusi, tapi masalah ini senantiasa diungkapkan dan dibahas oleh para aparat penegak hukum.

⁵ Syamsir Suleman, "Capaian Mahkamah Syar'iyah Aceh" (Banda Aceh, 2011).

Ketersediaan anggaran DSI untuk pelaksanaan eksekusi menjadi terbatas karena harus dibagi untuk keperluan pelaksanaan program kerja yang sudah ditetapkan yaitu:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5. Program peningkatan pemahaman keagamaan bagi aparatur
6. Program penataan peraturan perundang-undangan
7. Program peningkatan sarana dan prasarana keagamaan
8. Program peningkatan kehidupan beragama dan toleransi umat beragama
9. Program pengembangan dan pemberdayaan peradilan Syariah
10. Program peningkatan pemahaman wawasan Islam
11. Program peningkatan pemahaman, penghayatan dan pengalaman Alqur'an
12. Program pembinaan dakwah dan syiar Islam

Terbatasnya anggaran DSI harus dapat mencukupi pelaksanaan dua belas program kerja yang telah direncanakan. Sehingga, alokasi anggaran untuk eksekusi jinayah yang menjadi bagian dari program pengembangan dan pemberdayaan peradilan syariah nilainya kecil. Akibatnya, masih ada putusan eksekusi perkara jinayah yang belum dapat dilaksanakan. Selain itu, dampak lainnya dari terbatasnya anggaran tersebut adalah kurangnya pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala untuk para pimpinan daerah yang meliputi pimpinan dari pemerintah

daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Padahal, koordinasi antar lembaga penting untuk rutin dilakukan sebagai upaya untuk menyamakan pemahaman dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan hukum jinayat di Aceh.

Sulitnya untuk mengajukan penambahan anggaran APBD Pemerintah Aceh kepada DPRA, khususnya untuk program penegakan syariat Islam yang dalam hal ini adalah untuk pelaksanaan eksekusi dan koordinasi antar lembaga maka perlu strategi khusus untuk mengatasinya. Misalnya adalah mekanisme kemungkinan berbagi anggaran dalam arti biaya pelaksanaan eksekusi tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh tetapi juga dapat diusulkan menjadi program lembaga lain yang terkait yaitu kepolisian, kejaksaan dan mahkamah syar'iyah.

Masing-masing lembaga penegak hukum seperti mahkamah syar'iyah, kejaksaan dan kepolisian memiliki peran dan fungsi anggaran masing-masing dalam melaksanakan penanganan pelanggaran hukum. Pada gambar 1 di bawah ini menunjukkan skema berbagi anggaran antar lembaga penegak hukum untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam menerapkan hukum jinayat.

Gambar 1. Skema Berbagi Anggaran Antar Lembaga Penegak Hukum

Gambar 1 di atas menunjukkan peran masing-masing lembaga penegak hukum dalam memberikan fungsi anggarannya untuk mendukung Pemerintah Aceh dalam menegakkan hukum jinayat. Apabila sharing anggaran tersebut dapat terwujud, maka sumber pendanaannya menjadi bertambah tidak hanya dari Pemerintah Aceh tetapi juga dari kepolisian, kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah. Jumlah anggaran yang terkumpul nantinya

dapat digunakan untuk melaksanakan eksekusi jinayat yang tertunda, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana di mahkamah syar'iyah, kegiatan rapat koordinasi antar lembaga dan kegiatan pembinaan aparat penegak hukum dalam perkembangan jinayat di Aceh. Terpenuhinya kebutuhan anggaran yang cukup akan mendukung terlaksananya qanun-qanun penegakan syariat Islam di Aceh dengan optimal.

D. Kesimpulan

Ketersediaan anggaran senantiasa menjadi masalah dalam pelaksanaan eksekusi putusan jinayat. Khususnya adalah pelaksanaan hukuman cambuk yang memiliki kebutuhan biaya yang besar karena harus menghadirkan dokter, eksekutor, pengawas, dan petugas pengamanan saat pelaksanaan hukuman di depan umum. DPR A perlu memberikan perhatian khusus dengan memberikan tambahan anggaran kepada Pemerintah Aceh untuk pelaksanaan eksekusi.

Selain itu, Pemerintah Aceh perlu memiliki komitmen tinggi dalam menegakkan syariat Islam di Aceh. Hal ini dikarenakan penegakan syariat Islam tidak cukup hanya melalui dibentuknya qanun-qanun tetapi juga perlu didukung anggaran untuk menerapkan dan mengawasi pelaksanaannya. Mekanisme anggaran untuk mendukung pelaksanaan jinayat dapat diusulkan dengan model berbagi anggaran antar aparat penegak hukum. Anggaran dari model berbagi tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan eksekusi, pembinaan aparat, rapat koordinasi antar aparat dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

E. Daftar Pustaka

Agustiansyah. “Resistensi Penegakan Syariat Islam Di Aceh Tenggara.” *Journal of Contemporary Islam and Muslim Societies* 1, no. 2 (2017): 187–219.

Alimuddin. “Perkara Jinayat Dalam Angka Dan Data.” *Majalah Peradilan Agama*. Jakarta, 2018.

“DINAS SYARIAT ISLAM.” Banda Aceh, 2018.

Muazzin. “Hambatan Eksekusi Putusan Hakim Dalam Perkara Jinayah Pada Mahkamah Syar’iyah Bireuen.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 53 (2011): 95–114.

Suleman, Syamsir. “Capaian Mahkamah Syar’iyah Aceh.” Banda Aceh, 2011.

Peraturan Hukum

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari’at Islam

Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang penerapan Syari’at Islam dalam aspek “kepercayaan (aqidah), ritual (ibadah), dan penyebaran (syiar) Islam,”

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang melarang konsumsi dan penjualan alkohol (khamar dan sejenisnya)

Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang melarang perjudian (maisir)

Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang melarang “perbuatan bersunyi-sunyian” (khalwat)

***Peran Anggaran Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jinayat – Zulfia Hanum
Alfi Syahr***

Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang pembayaran zakat

Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Maal

Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat

